

ECONOMÍA CIRCULAR APLICADA A TU
NEGOCIO TURÍSTICO

DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
IMPULSO CIRCULAR PARA
MUNDO MARINO

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO	3
2. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TURISMO	5
3. CONTEXTO.....	11
3.1. MUNDO MARINO.....	11
3.2. DÉNIA.....	12
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?	14
4.1. DIAGRAMA DE FLUJO	14
4.2. HALLAZGOS CLAVE	15
4.3. ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA	20
4.4. MATRIZ DE PRIORIDADES.....	21
4.5. ANÁLISIS DAFO CIRCULAR	22
5. ¿DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?.....	23
6. ¿CÓMO VAMOS A LLEGAR?	24
6.1. ESTRUCTURA	24
6.2. ACCIONES CLAVE.....	25
6.3. OTRAS RECOMENDACIONES.....	35
7. ¿CUÁL ES NUESTRO DESEMPEÑO?	36
8. INFORMACIÓN ÚTIL	38
ANEXO. <i>Cuestionario de circularidad a proveedores</i>	44

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento recoge el diagnóstico y el Plan de Impulso Circular desarrollado para Mundo Marino en el marco del programa impulsado por SEGITTUR y el Ayuntamiento de Dénia para fomentar la transición hacia un modelo turístico más sostenible y circular en empresas del destino. El proceso ha combinado **sesiones de mentorización, análisis técnico y evaluación de la operativa de la empresa**, permitiendo identificar tanto el punto de partida actual como las principales oportunidades de mejora y transformación.

Mundo Marino es una empresa familiar especializada en actividades marítimas y experiencias turísticas en el mar, con más de 30 años de trayectoria y una presencia consolidada en distintos destinos del litoral mediterráneo. La empresa destaca por la versatilidad de sus embarcaciones, concebidas no solo como medios de transporte turístico, sino como plataformas multifuncionales capaces de albergar experiencias educativas, culturales, gastronómicas y ambientales. Su actividad combina excursiones turísticas, eventos privados, actividades escolares y colaboraciones con otros agentes del territorio, gestionando un elevado volumen de actividad y pasajeros a lo largo del año.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, Mundo Marino presenta un **nivel de madurez avanzado** en comparación con otras empresas del sector marítimo-turístico. La empresa cuenta con diversas certificaciones y reconocimientos ambientales, realiza la medición de su huella de carbono y ha incorporado soluciones innovadoras vinculadas a eficiencia energética, energías renovables, electrificación de embarcaciones y tratamiento de aguas. Asimismo, existe una apuesta clara por el producto local, la colaboración con agentes del territorio y la generación de iniciativas vinculadas al mar Mediterráneo y la sensibilización ambiental.

El contexto territorial refuerza además el potencial de transformación de la empresa. Dénia se posiciona como un destino con una identidad claramente vinculada a la sostenibilidad, la gastronomía y el entorno litoral, apoyado en iniciativas estratégicas como el modelo DTI, el PSTD o distintas actuaciones vinculadas a eficiencia energética, movilidad sostenible y valorización del producto local. No obstante, persisten retos relevantes asociados a estacionalidad, presión turística, coordinación entre agentes y consolidación de una visión compartida de circularidad turística.

El diagnóstico realizado refleja que los **principales ámbitos de oportunidad** para Mundo Marino se concentran especialmente en la oferta turística, la sensibilización, el consumo responsable y las alianzas estratégicas. La empresa cuenta con una sólida base tecnológica y operativa en materia ambiental, aunque se identifican oportunidades para reforzar la comunicación de sus acciones sostenibles, sistematizar colaboraciones con otros agentes y avanzar en la creación de nuevas experiencias capaces de atraer demanda fuera de temporada alta. Asimismo, destaca el potencial del

barco como espacio para actividades vinculadas a divulgación marina, turismo regenerativo, educación ambiental y experiencias experienciales diferenciadas.

La matriz de prioridades y el análisis DAFO evidencian **fortalezas** relevantes, como el compromiso ambiental de la empresa, la incorporación de tecnologías innovadoras y la capacidad de generar experiencias en el mar. Paralelamente, se identifican **retos** relacionados con la dependencia de la estacionalidad, la dificultad de estructurar determinadas colaboraciones o las limitaciones externas vinculadas a infraestructuras y coordinación territorial.

A partir de este punto de partida, se define una visión circular orientada a consolidar a Mundo Marino como un referente en turismo marítimo sostenible y circular en el Mediterráneo, reforzando el papel de sus embarcaciones como espacios para la innovación turística, la sensibilización ambiental y la conexión entre visitantes y territorio. Esta visión se materializa a través de un **Plan de Impulso Circular** estructurado en cinco acciones prioritarias.

Las acciones propuestas se articulan en torno a dos grandes objetivos estratégicos: reforzar la sensibilización, la comunicación y la integración de criterios de sostenibilidad en la experiencia turística y la desestacionalización y diversificación de la oferta. Para alcanzar dicha visión y objetivos, se plantea un apartado sobre ¿cómo vamos a llegar hasta ahí? Para ello, se han definido **cinco acciones prioritarias**:

- Desarrollar y Comunicar un “Compromiso Circular” con los Clientes.
- Diseñar e implementar un sistema de evaluación de proveedores basado en criterios circulares.
- Mejora de la medición de impacto y participación de clientes en la estrategia climática de Mundo Marino.
- Programa de alianzas para el desarrollo de turismo sostenible y experiencial.
- Creación de experiencias circulares a bordo.

Finalmente, el documento incorpora **recomendaciones complementarias** relacionadas con formación interna, reporting de sostenibilidad y **mecanismos de seguimiento**, proponiendo indicadores específicos para evaluar el avance del plan y facilitar una mejora continua.

Mundo Marino parte de una **base sólida**, con un equipo comprometido y diversas prácticas en marcha. El Plan de Impulso refuerza su capacidad de liderazgo en sostenibilidad turística y ofrece herramientas concretas y medibles para avanzar en esta dirección. En el anexo se incluyen recursos, guías, normativas y ayudas para facilitar la implementación.

2. ECONOMÍA CIRCULAR EN EL TURISMO

La Economía Circular: un modelo para impulsar la transición sostenible

La **Economía Circular** (en adelante, EC) es un término clave en la transición sostenible. Actualmente, el modelo económico hegemónico es lineal y opera bajo la lógica de 'extraer-fabricar-utilizar-tirar'. En este modelo, el crecimiento económico lleva aparejada una huella ambiental correlativa, en términos de consumo de recursos y generación de residuos y contaminación. El crecimiento exponencial del primero nos ha llevado a generar un impacto ambiental de tal dimensión que pone en riesgo la propia viabilidad del sistema, no sólo ya en términos de agotamiento de recursos sino también en la alteración de sistemas globales derivando en retos de gran magnitud, como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

Por esta razón, es clave repensar y transformar el modelo actual de producción y consumo, para impulsar un **desarrollo sostenible que logre cubrir nuestras necesidades dentro de los límites físicos del planeta**. El **modelo circular** es una alternativa al modelo económico lineal que apoya la transición sistémica hacia la sostenibilidad y circularidad, basándose, según la Fundación Ellen MacArthur, en los siguientes principios¹:

1. **Eliminar residuos desde el diseño**
2. **Mantener los productos y materiales en uso**
3. **Regenerar los sistemas naturales**

La reciente *ISO 59004:2024 Circular economy- Vocabulary, principles and guidance for implementation*,² define la EC como un sistema económico que utiliza un **enfoque sistémico** para mantener un **flujo circular de recursos**, mediante la recuperación, retención o agregación a su valor, mientras contribuye al **desarrollo sostenible**.

Es decir, el concepto de EC se interrelaciona con el concepto más amplio de **sostenibilidad**, que se define como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad se basa en tres pilares: el ambiental, el social y el económico. La circularidad es un modelo que permite dar respuesta a muchos de los retos de la vertiente ambiental de la sostenibilidad, reconciliando impacto ambiental y progreso económico, y

¹ Introducción a la Economía Circular. Fundación Ellen MacArthur.

<https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>

² ISO 59004:2024 Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation (Edición 1, 2024). ISO/TC 323. [ISO 59004:2024 - Circular economy — Vocabulary, principles and guidance for implementation](https://www.iso.org/standard/78411.html)

simultáneamente debiendo velar por integrar también el impacto social positivo en su materialización.

En la actualidad, la EC es una **palanca clave en las políticas medioambientales** europeas, a través del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea, y nacionales, como la Estrategia Española de Economía Circular y el segundo Plan de Acción nacional de Economía Circular, que destaca el turismo como un sector clave³. El modelo circular ha formado parte del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia a nivel nacional, incluyendo las medidas de apoyo al sector turístico. A finales de 2026, se espera la aprobación de la Ley de Economía Circular europea (Circular Economy Act)⁴ que abordará retos clave y muy posiblemente impulse nuevos proyectos legislativos, vinculando gestión de recursos y transparencia ambiental con competitividad.

También en 2026 se contempla la aprobación de la Estrategia Europea de Turismo Sostenible⁵, que previsiblemente incluirá la EC como un componente señalado en el desarrollo de un modelo competitivo, sostenible y resiliente para el sector. La reciente **Estrategia España Turismo 2030**⁶ ahonda en esta visión, incorporando la EC como un vector transversal de esta hoja de ruta y como una meta concreta de las 15 definidas en la misma. En resumen, la EC se consolida en la visión del desarrollo del sector turístico como un elemento estratégico y operativo, a nivel de país, destino y empresa.

En este marco, existe una disponibilidad creciente de **fondos y ayudas** autonómicas, nacionales y europeas para impulsar la implantación de proyectos de economía circular en empresas. Un resumen de recursos de interés se encuentra en el **Apartado 9. Información útil**, de este informe.

Por otra parte, esto se deriva también en la aprobación de distintas normativas europeas (Directiva Marco sobre Residuos; Reglamento sobre Productos de Construcción limpios e inteligentes; Directiva sobre Alegaciones Ecológicas; Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica; Reglamento sobre Ecodiseño de Productos Sostenibles; Reglamento sobre los Envases y Residuos de Envases del Consejo Europeo, etc.) que caen en cascada hasta la **legislación nacional**, como ejemplifica la Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

El sector turístico y la EC

La industria del turismo es un sector económico clave, generando un impacto directo y un **efecto multiplicador** en otros sectores como el transporte, el

³ Comisionado para la Economía Circular (2026), II Plan de Acción de Economía Circular, II-Plan-Economia-Circular_Final.pdf

⁴ Comisión Europea (2026), Circular Economy Act, [Circular Economy - Environment - European Commission](#)

⁵ Parlamento Europeo (2026), Legislative Train Schedule: European strategy on sustainable tourism, [Carriages preview | Legislative Train Schedule](#)

⁶ Secretaría de Estado de Turismo (2025), España Turismo 2030, [España Turismo 2030](#)

comercio o la agricultura. En 2025 se estima que el turismo generó a nivel global una contribución del 10,3% al PIB y supuso un 1 de cada 10 trabajos a nivel mundial⁷, mientras que en España alcanzó el **13% del PIB**⁸, gracias a un sector en desarrollo con predominancia de pymes y micropymes, que se reorienta hacia segmentos de mayor valor añadido y con mayor eficiencia operativa apalancándose en la tecnología.

Sin embargo, este desarrollo turístico está contribuyendo significativamente al deterioro ambiental a nivel mundial y local. El sector del turismo es responsable del 7% de los **gases de efecto invernadero** (GEI) a nivel global, donde el 40% se debe al transporte y el 57% de vincula a la cadena de suministro⁹. Asimismo, el modelo actual es **intensivo en consumo recursos**, como energía y agua, y en **generación de residuos**. Por ejemplo, los productos de un solo uso y de alimentos suponen un 60% y 40% respectivamente del total de residuos sólidos generados por el sector del turismo¹⁰. Por otra parte, los destinos y empresas turísticas dependientes de recursos naturales están especialmente expuestas a las consecuencias del cambio climático, y el sector depende significativamente de la volatilidad de las cadenas de suministro.

En este contexto, la EC se perfila como un modelo de pensamiento y una caja de herramientas que puede ayudar a desarrollar un turismo más atractivo, responsable y regenerativo que reduce al mínimo su impacto ambiental mientras genera riqueza en el territorio.

El destino es el nivel idóneo para impulsar la transición sostenible del turismo, aplicando un enfoque sistémico desde una perspectiva local y poniendo a las empresas turísticas en el centro de esta transición. Las empresas aterrizan la teoría en la práctica y generan valor a través de negocios con menor impacto y experiencias más significativas para turistas y residentes. Las medidas circulares en las PYMEs tienen el potencial de minimizar costes, favorecer la innovación y reforzar su atractivo para clientela y equipo, impulsando su competitividad mientras contribuyen al desarrollo sostenible del territorio.

Sin embargo, las **empresas** afrontan retos para impulsar la circularidad, como las inversiones necesarias de ciertas medidas o la resistencia al cambio de las organizaciones. Sin embargo, los incentivos son cada vez mayores, tanto

⁷ WTTC (2025) Travel and Tourism Economic Impact Research, <https://wttc.org/research/economic-impact>

⁸ EXCELTUR (2026) Perspectivas Turísticas. Valoración turística empresarial de 2025 y perspectivas para 2026, <https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2026/01/EXCELTUR-Informe-Perspectivas-N95-Balance-del-ano-2025-y-previsiones-para-2026.pdf>

⁹ World Travel & Tourism Council (2025), Global Travel & Tourism Sector Cuts Emissions Intensity as Economic Prosperity Grows, https://wttc.org/news/global-travel-tourism-sector-cuts-emissions-intensity-economic-prosperity-grows?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ Comisión Económica para Europa (2022) "Applying principles of circular economy to sustainable tourism (*Aplicando los principios de la economía circular al turismo sostenible*)", https://unece.org/sites/default/files/2022-05/CEP-SS_Sustainable_Tourism.IP_03.e.pdf

externos como la existencia de ayudas o las expectativas de las personas visitantes, como internos como el compromiso con el impacto, las mejoras operativas, el ahorro de costes y la apuesta por la calidad como elemento diferenciador.

El contexto de este proyecto

La Secretaría de Estado de Turismo, a través de la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR), está llevando a cabo un proceso de **impulso de la circularidad en el sector turístico** reconociéndola como una herramienta clave para avanzar hacia un modelo más sostenible. Con este fin, el Ayuntamiento de Dénia, junto con otros 3 destinos de la Red DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), está colaborando con SEGITTUR en el desarrollo de una hoja de ruta circular a nivel de destino e involucrando a empresas del sector.

En el marco de este proyecto, se ha realizado un proceso de acompañamiento a empresas seleccionadas del destino, que busca acercar la EC al tejido empresarial mediante formación presencial y mentorización individualizada. Se ha realizado un diagnóstico individual del punto de partida en términos de circularidad, a través de una metodología basada en los marcos internacionales y en base a una visita presencial de las instalaciones, una entrevista detallada y dos sesiones online. En base a ese resultado, se ha realizado el diseño de un plan de impulso con medidas concretas. Este documento recoge **los resultados de diagnóstico y el plan de impulso a la transición circular para Mundo Marino**, ofreciendo sugerencias de medidas de aplicación voluntaria.

Este informe se basa en la opinión técnica del equipo consultor y en la información aportada por la empresa, tratada de forma confidencial y usada únicamente en el marco de este programa. El equipo de SEGITTUR agradece la colaboración del ente gestor del destino y del equipo de **Mundo Marino** y su compromiso con un turismo más sostenible. Para más información, os invitamos a consultar la [web de SEGITTUR](#), con guías y recursos adicionales para la transición circular de PYMEs turísticas.

Figura 1. Infografía "Claves para un turismo más circular" de SEGITTUR.

Figura 2. Infografía "Turismo Circular: recomendaciones prácticas para transformar tu empresa" de SEGITTUR.

3. CONTEXTO

DATOS GENERALES	
Nombre de empresa	Mundo Marino
Tipología	Actividades
Actividad	Paseos en embarcaciones y eventos
Contacto	David de Haro
Email	haro@mundomarino.es
Dirección	C/ Templo de San Telmo, 17-I
Web	https://mundomarino.es/puerto-denia/?srsltid=AfmBOor6pXR5BwkWbSVTgZhGGeqaPJ8YpeLehtCrvPk2jAaDDqkwVHAg
Redes sociales	https://www.instagram.com/mundomarino_catamaranes/ https://www.facebook.com/MMexcursiones/
Fecha de entrevista online	26/03/2026 - 17:15
Fecha de mentorización online I	22/04/2026 - 16:00
Fecha de mentorización online II	20/05/2026 - 16:00

3.1. MUNDO MARINO

Mundo Marino es una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria, especializada en **actividades marítimas y experiencias turísticas en el mar**. Con base principal en Dénia, la empresa opera también en otros destinos del litoral mediterráneo como Valencia, Málaga y distintos puertos de la Costa Blanca, con previsión de expansión a nuevos enclaves como Almería. Desde sus inicios en 1996, ha evolucionado hasta consolidarse como una empresa de tamaño medio, con un equipo de aproximadamente 65 personas trabajadoras que puede superar las 100 en temporada alta.

La empresa centra su actividad en la oferta de experiencias a bordo de sus embarcaciones, principalmente catamaranes de vela, que funcionan como **espacios versátiles para una amplia tipología de usos**: excursiones turísticas, eventos privados (bodas, celebraciones), actividades educativas con colegios y universidades, o experiencias temáticas vinculadas a la cultura, la gastronomía o el medio ambiente. Un elemento diferencial de su modelo es la concepción del barco como una plataforma abierta y multifuncional, que permite desarrollar actividades diversas en colaboración con otros agentes del territorio.

Mundo Marino gestiona un **volumen elevado de actividad**, alcanzando aproximadamente 500.000 pasajeros al año. Sus **canales de comercialización** son diversos, destacando especialmente la venta a través de puntos físicos en puerto (alrededor del 40% de las ventas) y plataformas

externas como agencias y marketplaces turísticos (Tripadvisor, GetYourGuide, Groupon, Atrápalo), con un peso menor de la venta directa a través de su web. El **perfil de clientela** es heterogéneo, incluyendo desde público joven en busca de ocio hasta turismo senior en temporada baja, así como grupos escolares y colectivos organizados.

En cuanto a los **recursos disponibles**, la empresa cuenta con una flota de embarcaciones que incluye catamaranes de vela y barcos con tecnologías más avanzadas, incorporando progresivamente soluciones de eficiencia energética y energías renovables. Disponen de embarcaciones con paneles solares, sistemas de desalación y tratamiento de aguas, así como tecnologías de hidrogenación que permiten optimizar el consumo energético. Asimismo, la empresa cuenta con oficinas propias, donde también han implantado soluciones de autoconsumo energético mediante energía solar.

A **nivel organizativo**, la empresa presenta un grado medio-alto de estructuración, con diversificación de líneas de negocio y una operativa compleja asociada a la gestión de múltiples destinos, embarcaciones y tipologías de actividad. En el ámbito comercial, la estrategia combina canales físicos y digitales, apoyándose en acuerdos con intermediarios y en la presencia en plataformas de distribución turística.

En relación con la sostenibilidad, Mundo Marino cuenta con **diversas certificaciones y reconocimientos**, como la S de Sostenibilidad Turística, el distintivo SICTED, la Marca Parques Naturales o Bandera Azul. Asimismo, realiza la medición de su huella de carbono a través del MITECO, destacando valores de emisiones por pasajero inferiores a otros medios de transporte. Estas acciones reflejan un compromiso avanzado con la sostenibilidad, que se integra tanto en la operativa como en la propuesta de valor de la empresa.

Entre las **prioridades estratégicas** de la empresa se encuentra la desestacionalización de la actividad, el impulso de nuevas líneas de colaboración con agentes del territorio y el refuerzo del uso de sus embarcaciones como espacios para el desarrollo de actividades culturales, educativas y gastronómicas. Asimismo, se identifican retos asociados a la colaboración con administraciones públicas y otros actores del destino, así como oportunidades para reforzar la integración del modelo de economía circular en su actividad.

3.2. DÉNIA

Dénia es un destino turístico consolidado del Mediterráneo, caracterizado por una fuerte vinculación entre turismo, gastronomía, entorno litoral y calidad de vida. Su posicionamiento como **Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO**, junto con su identidad ligada al producto local, la pesca y la agricultura mediterránea, configuran una base favorable para avanzar hacia

un modelo turístico más sostenible y alineado con los principios de la economía circular. En este contexto, la transición circular del destino se plantea como una oportunidad para reforzar la competitividad turística, optimizar el uso de los recursos y consolidar un modelo de desarrollo más resiliente y equilibrado.

Dénia cuenta con una **estructura de planificación y gestión** que incorpora de forma progresiva criterios de sostenibilidad, apoyada en instrumentos como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), la Agenda Urbana, el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) o el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Asimismo, el destino dispone de iniciativas destacadas vinculadas a la gestión eficiente de recursos y la valorización del territorio, como la digitalización del ciclo urbano del agua, la implantación progresiva de sistemas de recogida selectiva puerta a puerta, el impulso de instalaciones de energía solar en edificios municipales o el desarrollo de proyectos ligados al producto local y la gastronomía, como la marca "Bancalet" o el D*na Festival.

A ello se suma una **creciente sensibilización institucional** hacia la sostenibilidad y una capacidad relevante de colaboración entre áreas municipales y agentes locales, especialmente en ámbitos relacionados con la gestión ambiental, la movilidad sostenible, la promoción del producto local y la innovación turística. El destino presenta además un ecosistema favorable para el desarrollo de iniciativas vinculadas al consumo responsable, la movilidad sostenible y la diversificación de experiencias turísticas conectadas con el territorio y la identidad mediterránea.

No obstante, el diagnóstico evidencia también una serie de **retos estructurales** que condicionan la transición circular del destino. Entre ellos destacan la elevada presión turística y estacionalidad en determinados periodos del año, la dependencia del vehículo privado, la necesidad de seguir avanzando en prevención y valorización de residuos, así como la limitada integración de la economía circular en la experiencia turística y en parte del tejido empresarial. Del mismo modo, persisten desafíos vinculados a la coordinación transversal, la sensibilización de visitantes y empresas, y la necesidad de consolidar mecanismos de medición y seguimiento específicos en materia de circularidad turística.

En síntesis, Dénia dispone de una **posición de partida sólida para avanzar hacia un modelo turístico más circular**, apoyada en su identidad gastronómica, su apuesta institucional por la sostenibilidad y una trayectoria creciente en innovación y gestión eficiente de recursos. En este sentido, el principal reto del destino no reside únicamente en incorporar nuevas iniciativas, sino en reforzar la integración, coordinación y escalabilidad de las actuaciones ya existentes, consolidando una visión compartida de circularidad que permita transformar de forma progresiva el modelo turístico local desde una perspectiva ambiental, social y económica.

4. ¿DÓNDE ESTAMOS?

Resultados del diagnóstico

Los principales resultados del diagnóstico nos permiten entender **el punto de partida en términos de circularidad**, que será la base para desarrollar medidas de impulso efectivas. A través del análisis del diagrama de flujo que recoge los recursos y residuos más relevantes para la empresa, de los hallazgos en lo referido a la organización y los vectores clave (energía, agua, movilidad, residuos, consumo responsable y oferta turística circular) y del ecosistema de rodea a la empresa, podemos identificar las prioridades a través de una matriz de ponderación y sintetizar su estado actual en un análisis DAFO circular.

4.1. DIAGRAMA DE FLUJO

El funcionamiento de Mundo Marino puede entenderse como un sistema integrado de flujos de recursos que conecta la actividad productiva con la experiencia turística, articulándose en distintas áreas operativas interrelacionadas.

Figura 3. Diagrama de flujo.

La actividad principal se concentra en la operativa marítima y la experiencia turística a bordo, donde se concentran los principales consumos (energía,

agua, alimentos) y también los principales impactos (emisiones, residuos). Destaca la incorporación de tecnologías de eficiencia energética y gestión del agua, que reducen significativamente el impacto ambiental.

La actividad turística genera residuos principalmente asociados al catering, mientras que la operativa en tierra tiene un impacto menor y más controlado.

4.2. HALLAZGOS CLAVE

En este apartado se muestran los principales hallazgos del diagnóstico. El siguiente gráfico radial muestra una visión global de las áreas con mayor avance y las áreas con potencial de incorporar medidas. Los detalles asociados a cada eje se muestran a continuación.

Figura 4. Gráfico radial con los resultados del diagnóstico de madurez en circularidad.

GENERAL

- La empresa cuenta con un alto nivel de sensibilización en sostenibilidad, reflejado en la obtención de certificaciones como S de Sostenibilidad Turística, SICTED, Marca Parques Naturales o Bandera Azul, así como en la medición de la huella de carbono a través del MITECO.
- Dispone de una memoria de sostenibilidad y realiza acciones de comunicación, aunque la sensibilización durante las actividades no está sistematizada y depende del tipo de grupo (mayor en grupos educativos o específicos).

- Se han desarrollado herramientas de sensibilización como audioguías multimedia y contenidos accesibles mediante códigos QR sobre el entorno marino y biodiversidad.
- La empresa colabora con distintos agentes del territorio, incluyendo asociaciones del sector, universidades (ej. Universidad de Alicante) y la cofradía de pescadores en iniciativas como PescaTurismo.
- Se identifica una apuesta clara por el uso del barco como plataforma para el desarrollo de actividades con otros agentes (culturales, educativas, gastronómicas), aunque existe dificultad para activar colaboraciones de forma sistemática.
- La empresa muestra una actitud proactiva en la generación de proyectos vinculados al territorio (rutas culturales, eventos, iniciativas ambientales), si bien muchas de estas iniciativas encuentran limitaciones en la falta de apoyo o coordinación con administraciones públicas.
- Se identifica la ausencia de espacios estructurados de gobernanza o mesas de trabajo colaborativas a nivel de destino que faciliten la coordinación entre actores.

ENERGÍA

- La empresa ha incorporado soluciones de eficiencia energética en su flota, incluyendo el uso de embarcaciones eléctricas y el desarrollo de nuevos barcos con este tipo de tecnología. Además, disponen de embarcaciones que integran energías renovables, como paneles solares, que permiten reducir el consumo energético y mejorar la autosuficiencia.
- Algunas embarcaciones incorporan sistemas de hidrogenación, que permiten generar energía a partir del movimiento del barco, optimizando el consumo eléctrico.
- En tierra, las oficinas cuentan con instalaciones de autoconsumo mediante energía solar, llegando a producir más energía de la que consumen.
- La empresa realiza la medición de su huella de carbono a través del MITECO, disponiendo de datos que indican un bajo nivel de emisiones por pasajero en comparación con otros medios de transporte.
- Se identifica una apuesta clara por la innovación tecnológica orientada a la reducción del impacto energético de la actividad.

- Como limitación, se señala la falta de infraestructuras externas, como puntos de recarga eléctrica en puerto, lo que dificulta el avance hacia una mayor electrificación.

AGUA

- El consumo de agua dulce es reducido, ya que gran parte de los usos a bordo (como los sistemas de sanitarios) funcionan con agua de mar.
- Algunas embarcaciones cuentan con sistemas de desalación, lo que permite generar agua dulce a partir de agua salada para usos como limpieza o servicios a bordo.
- Se han incorporado tecnologías de tratamiento de aguas residuales en determinadas embarcaciones, incluyendo sistemas que permiten procesar y neutralizar los residuos antes de su vertido.
- Las aguas residuales son gestionadas en general mediante la retirada por empresas externas especializadas.
- En embarcaciones más avanzadas, como el barco "Mundo Marino ECO", se integran sistemas de reciclaje y tratamiento de aguas que mejoran la eficiencia en el uso del recurso.
- Se identifica una apuesta por la innovación tecnológica orientada a la reducción del impacto hídrico de la actividad.

MOVILIDAD

- La actividad se desarrolla principalmente en el entorno marítimo, siendo el acceso de la clientela a través de los puertos donde la empresa dispone de puntos de información y venta.
- La empresa cuenta con vehículos eléctricos para sus operaciones en tierra.
- Se identifica una apuesta por la electrificación de la flota, con la incorporación de barcos eléctricos y el desarrollo de nuevas embarcaciones con este tipo de tecnología.
- La movilidad de acceso de la clientela depende en gran medida de la localización de los puertos, existiendo en algunos casos distancias relevantes entre puntos de actividad.
- Se identifican limitaciones en la infraestructura de recarga eléctrica en destino, lo que dificulta la ampliación de soluciones de movilidad eléctrica.

RESIDUOS

- La empresa cuenta con sistemas de recogida selectiva de residuos a bordo de las embarcaciones.
- Se ha eliminado el uso de plásticos de un solo uso, sustituyéndolos por alternativas como envases de aluminio y materiales compostables (especialmente en actividades con público infantil).
- En relación con bebidas, se prioriza el uso de formatos más sostenibles, como latas en lugar de botellas de plástico.
- Los productos de higiene y limpieza utilizados presentan criterios de sostenibilidad.
- En las actividades con catering, la gestión de residuos está condicionada por la operativa, ajustando los pedidos para minimizar excedentes y coordinándose con proveedores.
- Cuando existe excedente de comida, se prioriza el consumo por parte del equipo; en otros casos, los residuos orgánicos pueden ser gestionados en el propio entorno marítimo.
- Se identifican limitaciones operativas para el almacenamiento de alimentos a bordo, lo que dificulta la gestión del excedente.
- La empresa colabora con entidades como AHETMA para explorar vías de valorización de residuos y subproductos.

CONSUMO RESPONSABLE

- La empresa prioriza el uso de productos locales y de proximidad en su operativa, trabajando con proveedores del territorio en los distintos destinos en los que opera (ej. Valencia, Dénia, Málaga).
- Se establecen colaboraciones con productores locales (ej. hortofrutícolas, vinos, cerveza), adaptando la oferta al producto disponible en cada destino.
- Se valora que los proveedores cuenten con certificaciones de sostenibilidad.
- En las actividades con catering, se trabaja con proveedores externos que ajustan los pedidos en función de la demanda prevista, optimizando el consumo de recursos.

- La empresa promueve el consumo controlado a bordo mediante un modelo de venta directa (sin barra libre), lo que contribuye a reducir el desperdicio.
- Se han realizado iniciativas puntuales para la promoción del producto local, como eventos o mercadillos en los propios barcos.
- Se identifican dificultades para encontrar determinados proveedores locales o sostenibles, especialmente en algunos productos o destinos.

OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE Y CIRCULAR

- Mundo Marino ofrece una amplia variedad de experiencias en el mar, utilizando sus embarcaciones como plataformas versátiles para actividades turísticas, culturales, educativas y gastronómicas.
- Se desarrollan actividades vinculadas a la sensibilización ambiental, especialmente con grupos organizados como colegios, universidades o empresas, así como contenidos interpretativos sobre el entorno marino.
- Se han implementado herramientas de comunicación como audioguías multimedia y contenidos accesibles mediante códigos QR sobre biodiversidad y medio marino.
- La empresa impulsa iniciativas propias vinculadas al territorio (rutas culturales, actividades temáticas, eventos), orientadas a poner en valor recursos naturales y patrimoniales como el Cabo de San Antonio.
- Existe una apuesta por la colaboración con otros agentes para desarrollar nuevas experiencias (catas, eventos, actividades culturales), utilizando el barco como espacio abierto, aunque estas colaboraciones no están plenamente sistematizadas.
- Se identifica una oportunidad clara para ampliar y estructurar la oferta en torno a experiencias más sostenibles y circulares, así como para reforzar su comunicación a la clientela. Buscan avanzar en la desestacionalización mediante el desarrollo de actividades en temporada baja dirigidas a residentes, grupos educativos y otros colectivos.

4.3. ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA

La percepción por parte de la empresa del nivel de compromiso hacia la EC de los agentes clave de su ecosistema se recoge a continuación.

Este diagrama resumen se actualiza en función de la información recogida en la Entrevista en el apartado Valore de 1 (muy bajo) a 5 (muy alto) su percepción del nivel de compromiso hacia la sostenibilidad/EC. Se acompaña de un breve párrafo resumen del resultado de esta valoración.

Figura 5. Percepción del nivel de compromiso hacia la EC de agentes clave.

La empresa percibe un **alto nivel de compromiso interno** hacia la sostenibilidad, tanto por parte de la dirección como del equipo, reflejado en la implantación de medidas y certificaciones, así como en la integración de criterios ambientales en la operativa.

En cuanto a **proveedores**, se identifica una orientación hacia la colaboración con productores locales y empresas del territorio, buscando sinergias y la incorporación de producto de proximidad. No obstante, se detectan dificultades para encontrar determinados proveedores que cumplan con criterios de sostenibilidad o que puedan adaptarse a las necesidades de la actividad.

Por parte de la **clientela**, se observa un perfil heterogéneo, con un interés variable en la sostenibilidad, siendo más relevante en grupos organizados o actividades específicas. En general, la demanda no está fuertemente condicionada por criterios ambientales.

A nivel de destino, la empresa muestra una actitud muy proactiva en la generación de iniciativas y propuestas vinculadas al territorio (culturales, ambientales, gastronómicas), así como en la colaboración con agentes como universidades, asociaciones o el sector pesquero. Sin embargo, se identifican limitaciones importantes en la coordinación con otros actores del destino, especialmente administraciones públicas, así como una falta de espacios estructurados de gobernanza y colaboración.

Asimismo, se detecta una baja sensibilización en parte del sector turístico local, especialmente en el ámbito HORECA, lo que dificulta el desarrollo de iniciativas conjuntas y la integración de propuestas innovadoras vinculadas a la sostenibilidad y la economía circular.

4.4. MATRIZ DE PRIORIDADES

En base a la información presentada y de forma consensuada con la empresa, se han valorado 4 dimensiones de 1 a 5 para ponderar la relevancia de los diferentes ejes de intervención para el impulso de la circularidad (a través de 6 vectores y de 5 ejes transversales adicionales). Las 4 dimensiones que se han valorado para cada eje y cuyo promedio definen su nivel de priorización son:

1. **Viabilidad técnica**, en función de las barreras operativas para la implantación de mejoras, que pueden incluir la madurez tecnológica, infraestructura existente o modificaciones de procesos requeridas.
2. **Viabilidad económica**, en función de la inversión requerida, los potenciales costes asociados (directos o indirectos) y los potenciales ingresos adicionales.
3. **Potencial**, en función de la capacidad percibida de generar impacto en el destino y en la empresa de ese eje concreto.
4. **Relevancia para el destino**, en función de los resultados del diagnóstico a nivel de destino realizado en el marco de este programa.

La matriz de priorización recogida a continuación permite **identificar las áreas prioritarias a las que se debe enfocar el plan de impulso circular**.

PRIORIZACIÓN	Promedio propuesta
Energía	2,8
Agua	2,1
Movilidad	2,6
Residuos	3,1
Consumo responsable	3,9
Oferta turística	4,4
Sensibilización	4,0
Formación	3,5
Mejora en planificación y gestión/Certificaciones	2,8
Alianzas en cadena suministro	3,8
Alianzas a nivel de destino	4,3

Figura 6. Matriz de priorización para el plan de impulso circular

A partir de los resultados obtenidos en la visita de diagnóstico y de la valoración de los mismos, se identifican los siguientes vectores con potencial de trabajo por orden de prioridad: **oferta turística, alianzas en destino, sensibilización, consumo responsable y alianzas en cadena de suministro**.

Las acciones que se propongan en los siguientes apartados estarán alineadas con estos vectores en los que se considera que Mundo Marino tiene potencial de transformación a partir del diagnóstico actual.

4.5. ANÁLISIS DAFO CIRCULAR

FORTALEZAS

- Alto grado de compromiso con la sostenibilidad, respaldado por certificaciones y medición de huella de carbono.
- Incorporación de tecnologías avanzadas en la flota (energías renovables, desalación, tratamiento de aguas, hidrogenación).
- Modelo de negocio diversificado, con gran capacidad para generar experiencias en el mar y volumen elevado de actividad.
- Fuerte apuesta por producto local y colaboración con agentes del territorio.

DEBILIDADES

- Dificultad para sistematizar la comunicación y sensibilización en sostenibilidad hacia la clientela.
- Dependencia de proveedores externos para catering, con limitaciones en la gestión de excedentes.
- Falta de estructuración de colaboraciones con otros agentes para el desarrollo de actividades.
- Limitaciones operativas en el almacenamiento y gestión de recursos a bordo.

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de nuevas experiencias sostenibles y colaborativas utilizando el barco como plataforma.
- Refuerzo de la desestacionalización mediante actividades dirigidas a residentes, colectivos y empresas.
- Generación de sinergias con productores locales, sector pesquero, universidades y otros agentes.
- Posicionamiento como referente en turismo sostenible y economía circular en el ámbito marítimo.

AMENAZAS

- Falta de apoyo y coordinación con administraciones públicas para el desarrollo de iniciativas.
- Limitaciones en infraestructuras externas (puntos de recarga, fondeos sostenibles, etc.).
- Baja sensibilización de parte del sector turístico local, especialmente HORECA.
- Dependencia de la estacionalidad turística en determinadas líneas de negocio

5. ¿DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

Comentado [AC1]: 1 página

Visión de la transición circular

Siguiendo los resultados del diagnóstico, se ha definido el impacto que se busca generar en la empresa a través de la transición circular, a través de la definición de una visión circular.

VISIÓN CIRCULAR

Mundo Marino aspira a consolidarse como un referente en turismo marítimo sostenible y circular en el Mediterráneo, integrando la innovación ambiental, la colaboración territorial y la generación de experiencias turísticas de valor vinculadas al mar.

Su visión se orienta a reforzar el papel de sus embarcaciones como plataformas multifuncionales capaces de conectar turismo, cultura, educación, gastronomía y sensibilización ambiental, promoviendo un modelo turístico más responsable y alineado con el territorio. Todo ello apoyado en una apuesta continuada por la innovación tecnológica, la eficiencia en el uso de los recursos y el desarrollo de alianzas estratégicas con agentes locales.

Asimismo, la empresa busca avanzar hacia un modelo cada vez más resiliente y desestacionalizado, capaz de generar impacto positivo tanto en el entorno marino como en el destino, fortaleciendo la integración de criterios de circularidad en su operativa y en la experiencia ofrecida a la clientela.

Esta visión se aterrizará en el Plan de Impulso Circular a través de objetivos concretos, donde se enmarcan las acciones específicas del plan. Esta reflexión permite establecer un marco que vincule las prioridades, oportunidades y amenazas identificadas con las acciones a ejecutar. Esto facilita que las líneas de acción propuestas sean realistas con el punto de partida inicial pero también ambiciosas, y que estén alineadas con las prioridades de la empresa y su visión.

6. ¿CÓMO VAMOS A LLEGAR?

Plan de impulso circular

6.1. ESTRUCTURA

En base al diagnóstico realizado y alineadas con los objetivos definidos, se ha definido el **Plan de impulso circular**, articulado en 5 acciones concretas para inspirar la transición circular. Las 5 acciones concretas se detallan en mayor profundidad en el **Apartado 6.2 Acciones circulares** a continuación.

Tabla 1. Orientación estratégica del Plan de Impulso Circular

PLAN DE IMPULSO CIRCULAR
<p>OBJETIVO 1: Impulsar la sensibilización, formación y comunicación de la sostenibilidad</p> <p>ACCIÓN 1: Desarrollar y Comunicar un “Compromiso Circular” con los Clientes Reforzar la sensibilización ambiental de la clientela y consolidar el posicionamiento de Mundo Marino como referente en turismo marítimo sostenible, integrando la sostenibilidad de forma más visible dentro de la experiencia turística y las comunicaciones con clientes.</p> <p>ACCIÓN 2: Diseñar e implementar un sistema de evaluación de proveedores basado en criterios circulares Definir e incorporar criterios de sostenibilidad y economía circular en la selección y evaluación de proveedores</p> <p>ACCIÓN 3: Mejora de la medición de impacto y participación de clientes en la estrategia climática de Mundo Marino Optimizar la recogida de datos vinculados a la huella de carbono e implicar a la clientela en la estrategia climática y ambiental de la empresa mediante herramientas digitales, comunicación positiva y mecanismos de participación sencillos.</p>
<p>OBJETIVO 2: Impulso a la desestacionalización y diversificación de la oferta</p> <p>ACCIÓN 4: Programa de alianzas para el desarrollo de turismo sostenible y experiencial Reforzar la red de alianzas de Mundo Marino con agencias, plataformas y entidades vinculadas al turismo sostenible</p> <p>ACCIÓN 5: Creación de experiencias circulares a bordo Diseñar y testear nuevas experiencias marítimas vinculadas a sensibilización ambiental, divulgación marina, ciencia ciudadana y turismo regenerativo, permitiendo diversificar la oferta y atraer nuevos segmentos de cliente durante todo el año.</p>

6.2. ACCIONES CLAVE

A continuación, se recogen los aspectos principales de cada una de las acciones propuestas en el Plan de Impulso.

Acción 1	Desarrollar y comunicar un “Compromiso Circular” con los clientes	Eje prioritario	Oferta turística Sensibilización
Objetivo	<i>Impulsar la sensibilización, formación y comunicación de la sostenibilidad</i>	Nivel de prioridad	ALTO
Descripción técnica			
<p>La acción propone desarrollar una estrategia sencilla pero estructurada de comunicación y sensibilización dirigida a clientes y usuarios de las actividades de Mundo Marino, aprovechando los distintos puntos de contacto con la clientela antes, durante y después de la experiencia turística. Actualmente, la empresa ya implementa numerosas medidas vinculadas a sostenibilidad y circularidad (embarcaciones eléctricas, uso de energías renovables, eliminación de plásticos de un solo uso, colaboración con productores locales, proyectos ambientales y actividades de sensibilización), aunque gran parte de estas iniciativas no se comunican de forma sistemática ni forman parte explícita del relato de la experiencia turística.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incorporación de un apartado específico de sostenibilidad dentro de la página web corporativa, donde se recojan de forma visual y accesible las principales acciones impulsadas por la empresa en materia de sostenibilidad y economía circular. Este espacio podría incluir: <ul style="list-style-type: none"> ○ compromisos ambientales de Mundo Marino; ○ información sobre embarcaciones eléctricas, energías renovables y reducción de emisiones; ○ eliminación de plásticos de un solo uso; ○ uso de producto local y colaboraciones con proveedores sostenibles; ○ proyectos ambientales y colaboraciones con universidades o entidades del territorio; ○ recomendaciones para una experiencia turística responsable en el entorno marino; ○ certificaciones y reconocimientos ambientales; ○ materiales divulgativos o contenidos accesibles mediante códigos QR. • Inclusión de mensajes y recomendaciones sostenibles en las comunicaciones automáticas de reserva enviadas por email, WhatsApp o códigos QR, incorporando pequeñas recomendaciones prácticas previas a la actividad, como: <ul style="list-style-type: none"> ○ llevar botellas reutilizables; ○ evitar plásticos innecesarios; ○ utilizar protección solar respetuosa con el medio marino; ○ respetar la fauna y el entorno natural; ○ minimizar residuos durante la actividad. • Desarrollo de pequeñas dinámicas e incentivos vinculados a buenas prácticas por parte de los clientes, integrándolos de forma natural en la experiencia turística. Algunas opciones podrían incluir: <ul style="list-style-type: none"> ○ préstamo o cesión temporal de botellas reutilizables de Mundo Marino; ○ pequeños descuentos o ventajas simbólicas para clientes que utilicen materiales reutilizables; ○ obsequios vinculados al producto local o merchandising sostenible; ○ sorteos o experiencias complementarias asociadas a campañas ambientales o participación en acciones de sensibilización. • Refuerzo de la sensibilización durante las actividades mediante mensajes breves por parte de la tripulación, contenidos interpretativos, audioguías o materiales visuales relacionados con biodiversidad marina, economía circular y conservación del entorno. 			

<p>La acción pretende consolidar la sostenibilidad como un elemento diferencial de la experiencia Mundo Marino, reforzando la conexión entre actividad turística, conservación marina y territorio.</p>				
<p>Beneficios y resultados esperados</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la sensibilización ambiental de clientes y usuarios. - Mayor visibilidad de las acciones sostenibles ya desarrolladas por la empresa. - Refuerzo del posicionamiento de Mundo Marino como referente en turismo marítimo sostenible. 				
<p>Barreras potenciales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limitaciones de tiempo y atención de los usuarios durante determinadas actividades. - Necesidad de mantener actualizados los contenidos y materiales divulgativos. - Dificultad para garantizar cambios efectivos de comportamiento por parte de todos los clientes. 				
<p>Agentes involucrados</p>				
Responsable	- Dirección y equipo de comunicación/marketing de Mundo Marino			
Grupos de interés	<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de tripulación y guías. - Clientes y usuarios 			
<p>Actividades y cronograma</p>				
	Actividades	CP	MP	LP
	Definición del "Compromiso Circular" y mensajes clave	X		
	Desarrollo del apartado de sostenibilidad en la web y adaptación de comunicaciones de reserva	X		
	Diseño de materiales interpretativos y recomendaciones para clientes		X	
	Implementación de dinámicas e incentivos vinculados a buenas prácticas		X	
<p>Indicadores de seguimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nº de contenidos y materiales de sensibilización desarrollados. - Nº de acciones o dinámicas participativas implementadas. 				
<p>Recursos requeridos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recursos humanos: equipo de comunicación, tripulación y personal de actividades - Recursos técnicos: soporte web, diseño gráfico, códigos QR y materiales divulgativos - Recursos económicos: inversión moderada asociada al desarrollo de contenidos y adaptación de canales digitales. 				
<p>Buenas prácticas de referencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía de comunicación sostenible: cómo incluir información medioambiental en tus estrategias y campañas del MITECO. - Integración de contenidos de sostenibilidad y recomendaciones previa al viaje: <ul style="list-style-type: none"> o Baleària o Paradores de España - Ejemplos de contenidos orientados a la clientela <ul style="list-style-type: none"> o Bahía de Santander Ecoturismo: incluye en la web los detalles de la ruta, fechas en la que está disponible, recomendaciones, puesta en valor de iniciativa en torno a la sostenibilidad y EC, como la aportación al Proyecto de Recuperación del Águila Pescadora en la Bahía de Santander y la medición de huella de carbono, e información sobre la zona que se va a visitar. Una vez hecha la reserva envía un email con esta información también. 				

RUTAS EN BARCO AL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE LA BAHÍA DE SANTANDER. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

Presentamos la información de las rutas en barco que visitan el Espacio Natural Protegido de la Bahía de Santander, la ZEC Dunas del Puntal y estuario del Miera, de la Red Natura 2000, que el Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha este verano 2025.

Itinerario en barco de 1 h y 30 min., que interpreta el Espacio Natural Protegido de la Bahía de Santander y fomenta la observación de las Aves. La travesía zarpa del Puerto Deportivo Marina del Cantábrico, recorre el Puerto Comercial, visita la isla de Moure, donde el barco se detendrá para observar la biodiversidad de este espacio, recorre las Dunas del Puntal, y se interna en el estuario del Miera, lugares incluidos en la Red Natura 2000.

Días (lunes y jueves)

Julio: 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31. **Agosto:** 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28.

Hora de salida: 10:00 h

Lugar de embarque: Puerto Deportivo Marina del Cantábrico (<https://maps.app.goo.gl/1uA41tnD3yglucq6>) (junto a la Escuela Náutica de Camargo)

Plazas: 12 pasajeros

Precio: 15 €/persona (financia el Ayuntamiento de Camargo)

Participando en nuestros servicios contribuyes a la conservación de la Biodiversidad. **Un 5% del importe se destina al Proyecto de Recuperación del Águila Pescadora en la Bahía de Santander.**

Medimos y compensamos la Huella de Carbono de esta actividad

- Prestamos prismáticos y llevamos guías de identificación
- Asegúrate de llevar ropa adecuada para la ocasión, cortavientos, gorra, y protección solar
- Este es nuestro barco <https://www.bahiasantander.es/barco-di-pasajeros-0be-770-santander/>

Más información sobre el espacio protegido que vamos a visitar

<https://www.bahiasantander.es/wp-content/uploads/2024/03/LIC-DUNAS-DEL-PUNTALE-Y-ESTUARIO-DEL-MIERA-copia.pdf>

Reservas: email: camargo@bahiasantander.es

Tel: 630 258 513

Ayuntamiento de Camargo

Bahía de Santander Ecoturismo y EA

Carbono Gestión

Información Ruta ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE LA BAHÍA DE SANTANDER. Fuente [Bahía de Santander Ecoturismo y EA](#)

Acción 2	Diseñar e implementar un sistema de evaluación de proveedores basado en criterios circulares	Eje prioritario	Consumo Planificación Alianzas														
Objetivo	<i>Impulsar la sensibilización, formación y comunicación de la sostenibilidad</i>	Nivel de prioridad	MEDIO														
Descripción técnica																	
<p>La acción propone desarrollar un sistema sencillo y progresivo de evaluación de proveedores que permita identificar, priorizar y reforzar la colaboración con aquellos proveedores más alineados con los valores de sostenibilidad y circularidad de Mundo Marino.</p> <p>Actualmente, la empresa ya incorpora determinadas prácticas responsables en su operativa, como el uso de producto local en algunas experiencias, la colaboración con proveedores del territorio o la eliminación de determinados plásticos de un solo uso. Sin embargo, estas prácticas no se encuentran estructuradas bajo un sistema formal de criterios o evaluación.</p> <p>La propuesta plantea comenzar de forma gradual, priorizando inicialmente aquellos proveedores con mayor relación directa con la experiencia turística y el impacto ambiental de la actividad, como catering, bebidas, merchandising, productos de limpieza, material promocional o actividades complementarias desarrolladas a bordo.</p> <p>Para el desarrollo de esta acción se recomienda seguir los siguientes pasos:</p> <p>1 – Diagnóstico inicial de la cadena de suministro Realizar un pequeño mapeo de proveedores actuales, identificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipo de producto o servicio suministrado; • relación con la actividad turística y experiencia del cliente; • existencia de prácticas sostenibles ya implementadas; • origen local o proximidad; • posibilidad de incorporar mejoras ambientales. <p>Se recomienda comenzar con un grupo reducido de proveedores prioritarios para facilitar la implementación inicial.</p> <p>2 – Definición de criterios de sostenibilidad y circularidad Diseñar una matriz sencilla de evaluación que permita clasificar a los proveedores según distintos criterios adaptados a la actividad de Mundo Marino. ¿Qué criterios podrían tenerse en cuenta?</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Criterio</th> <th style="text-align: center;">Ejemplos aplicables</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producto local y economía de proximidad</td> <td>Proveedores del territorio, producto gastronómico local, colaboración con productores locales</td> </tr> <tr> <td>Reducción de residuos y plásticos</td> <td>Eliminación de envases de un solo uso, formatos reutilizables o retornables</td> </tr> <tr> <td>Logística y distribución sostenible</td> <td>Optimización de entregas, reducción de embalajes</td> </tr> <tr> <td>Productos sostenibles o ecológicos</td> <td>Productos de limpieza biodegradables, merchandising sostenible, materiales reutilizables</td> </tr> <tr> <td>Certificaciones o compromisos ambientales</td> <td>ISO 14001, S de Sostenibilidad, certificaciones ecológicas o compromisos propios</td> </tr> <tr> <td>Colaboración y alineación con valores ambientales</td> <td>Participación en iniciativas locales o disposición a incorporar mejoras</td> </tr> </tbody> </table> <p>La matriz podría incorporar distintos niveles de cumplimiento (bajo, medio y alto), permitiendo asignar una clasificación general a cada proveedor y facilitar el seguimiento futuro.</p> <p>3 – Comunicación y acompañamiento a proveedores (Ver Anexo)</p>				Criterio	Ejemplos aplicables	Producto local y economía de proximidad	Proveedores del territorio, producto gastronómico local, colaboración con productores locales	Reducción de residuos y plásticos	Eliminación de envases de un solo uso, formatos reutilizables o retornables	Logística y distribución sostenible	Optimización de entregas, reducción de embalajes	Productos sostenibles o ecológicos	Productos de limpieza biodegradables, merchandising sostenible, materiales reutilizables	Certificaciones o compromisos ambientales	ISO 14001, S de Sostenibilidad, certificaciones ecológicas o compromisos propios	Colaboración y alineación con valores ambientales	Participación en iniciativas locales o disposición a incorporar mejoras
Criterio	Ejemplos aplicables																
Producto local y economía de proximidad	Proveedores del territorio, producto gastronómico local, colaboración con productores locales																
Reducción de residuos y plásticos	Eliminación de envases de un solo uso, formatos reutilizables o retornables																
Logística y distribución sostenible	Optimización de entregas, reducción de embalajes																
Productos sostenibles o ecológicos	Productos de limpieza biodegradables, merchandising sostenible, materiales reutilizables																
Certificaciones o compromisos ambientales	ISO 14001, S de Sostenibilidad, certificaciones ecológicas o compromisos propios																
Colaboración y alineación con valores ambientales	Participación en iniciativas locales o disposición a incorporar mejoras																

El objetivo de esta medida no es excluir proveedores actuales, sino fomentar una mejora progresiva y compartida. Por ello, se recomienda comunicar a los proveedores prioritarios el enfoque de compras sostenibles de Mundo Marino, explicando los criterios definidos y promoviendo pequeñas mejoras progresivas, especialmente en ámbitos como:

- reducción de plásticos;
- incorporación de producto local;
- formatos reutilizables;
- mejora de embalajes;
- comunicación de buenas prácticas.

4 – Integración progresiva en los procesos internos

Una vez definidos los criterios, estos podrán incorporarse progresivamente en procesos habituales de compras y contratación, especialmente en servicios vinculados directamente con la experiencia turística. El objetivo es que la sostenibilidad pase a formar parte de la toma de decisiones de forma sencilla y realista, priorizando relaciones estables con proveedores alineados con la visión circular de la empresa.

Beneficios y resultados esperados

- Refuerzo de la coherencia entre la propuesta sostenible de Mundo Marino y su cadena de suministro.
- Incremento progresivo del número de proveedores alineados con criterios ambientales y de proximidad.

Barreras potenciales

- Disponibilidad limitada de determinados proveedores sostenibles o locales.
- Incremento puntual de costes en algunos productos o servicios.
- Dificultad para recopilar información ambiental detallada de pequeños proveedores.
- Necesidad de adaptación progresiva de proveedores habituales.

Agentes involucrados

Responsable	- Dirección y área de compras/operaciones de Mundo Marino
Grupos de interés	- Proveedores actuales y potenciales. - Empresas colaboradoras y catering. - Productores locales

Actividades y cronograma

Actividades	CP	MP	LP
Mapeo inicial de proveedores prioritarios	X		
Diseño de matriz y criterios de evaluación	X		
Comunicación y acompañamiento a proveedores		X	
Integración progresiva en procesos de compra y contratación		X	X
Seguimiento y actualización periódica de criterios			X

Indicadores de seguimiento

- % de proveedores evaluados mediante criterios de sostenibilidad.
- Nº de proveedores locales o sostenibles incorporados.

Recursos requeridos

- Recursos humanos: equipo interno de operaciones/compras.
- Recursos técnicos: matriz sencilla de evaluación (Excel o herramienta básica).
- Recursos económicos: bajos o moderados, asociados principalmente a tiempo de coordinación y posibles mejoras progresivas en compras.

Buenas prácticas de referencia

- [Guía de compras verdes para la Admon y Empresas - Junta de Extremadura](#)
- [Política de compras sostenibles](#) del Palladium Hotel Group.
- [Política de compras verdes Houm Hoteles](#) (Mallorca).

Acción 3	Mejora de la medición de impacto y participación de clientes en la estrategia climática de Mundo Marino	Eje prioritario	Energía Consumo Sensibilización
Objetivo	<i>Impulsar la sensibilización, formación y comunicación de la sostenibilidad</i>	Nivel de prioridad	BAJO
Descripción técnica			
<p>Mundo Marino ya realiza la medición y compensación de su huella de carbono, constituyendo una base avanzada respecto a otras empresas del sector turístico marítimo. No obstante, se identifica una oportunidad para mejorar la calidad y alcance de la información recopilada, especialmente en relación con emisiones indirectas vinculadas al comportamiento y movilidad de la clientela (alcance 3), así como para reforzar la sensibilización ambiental a través de la participación de los usuarios.</p> <p>La acción propone optimizar y digitalizar la recogida de información ambiental asociada a los clientes, integrando este proceso de forma más natural dentro de la experiencia turística y evitando que se perciba como una tarea adicional o desconectada de la actividad.</p> <p>Entre las actuaciones propuestas se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrar pequeños formularios o preguntas relacionadas con movilidad y sostenibilidad dentro del proceso de reserva o comunicaciones automáticas enviadas al cliente, evitando depender exclusivamente de QR o formularios posteriores a la actividad. • Incorporar mensajes positivos y motivadores durante el proceso de reserva o confirmación, explicando que la participación ayuda a mejorar el impacto ambiental de la actividad turística y la protección del entorno marino. • Incluir recordatorios sencillos mediante email, WhatsApp o QR antes o después de la actividad para facilitar la recopilación de datos ambientales relevantes, como: <ul style="list-style-type: none"> ○ medio de transporte utilizado para acceder al puerto; ○ procedencia del visitante; ○ hábitos o percepción sobre sostenibilidad; ○ interés en iniciativas ambientales vinculadas al mar. • Diseñar formularios breves, visuales y de fácil comprensión, evitando duplicidades con otros cuestionarios de satisfacción ya utilizados por la empresa. • Aprovechar comunicaciones posteriores a la experiencia (ej. envío de fotografías o agradecimientos) para incorporar mensajes vinculados a sostenibilidad y facilitar la participación en encuestas ambientales. • Estudiar pequeños incentivos simbólicos para fomentar la participación de los clientes, tales como: <ul style="list-style-type: none"> ○ descuentos en futuras actividades; ○ acceso a contenidos exclusivos sobre biodiversidad marina; ○ guías digitales del entorno; ○ recomendaciones gastronómicas y culturales del territorio; ○ sorteos o experiencias complementarias. • Utilizar la información recopilada para mejorar progresivamente el cálculo de huella de carbono, reforzar el reporting ambiental de la empresa y adaptar futuras acciones de sostenibilidad y sensibilización. <p>La acción busca no solo mejorar la calidad de los datos ambientales disponibles, sino también reforzar la implicación de la clientela y convertir la sostenibilidad en una parte más participativa y visible de la experiencia Mundo Marino.</p>			
Beneficios y resultados esperados			
<ul style="list-style-type: none"> - Mejora de la calidad y fiabilidad de los datos asociados a la huella de carbono y emisiones indirectas. - Mayor participación e implicación de clientes en la estrategia ambiental de la empresa. - Incremento de la sensibilización sobre movilidad sostenible e impacto turístico. - Obtención de información útil para reporting, certificaciones y futuras ayudas o proyectos 			

Barreras potenciales				
<ul style="list-style-type: none"> - Baja participación inicial por parte de algunos clientes. - Necesidad de simplificar los formularios para evitar abandono de los mismos. - Coordinación entre herramientas digitales, reservas y comunicaciones automáticas. 				
Agentes involucrados				
Responsable	- Dirección y equipo de comunicación/marketing de Mundo Marino			
Grupos de interés	<ul style="list-style-type: none"> - Clientes y usuarios - Equipo de reservas y atención al cliente - Entidades responsables de medición y compensación de huella de carbono 			
Actividades y cronograma				
Actividades		CP	MP	LP
Diseño de formularios y definición de datos prioritarios		X		
Integración en proceso de reserva y comunicaciones automáticas		X		
Implementación de incentivos y seguimiento de participación			X	
Evaluación y mejora progresiva del sistema de recogida de datos				X
Indicadores de seguimiento				
<ul style="list-style-type: none"> - % de clientes que completan formularios ambientales o de movilidad. - Nº de comunicaciones automatizadas vinculadas a sostenibilidad implementadas. 				
Recursos requeridos				
<ul style="list-style-type: none"> - Recursos humanos: equipo de comunicación, reservas y soporte digital. - Recursos técnicos: formularios digitales, automatización básica de emails/WhatsApp y soporte web. - Recursos económicos: bajos o moderados, vinculados principalmente a adaptación digital y diseño de contenidos. 				
Buenas prácticas de referencia				
<ul style="list-style-type: none"> - Bahía de Santander, Ecoturismo y educación ambiental - Hammam Al Andalus - Introducción cálculo de elementos de alcance 3 explica cómo identificar y calcular las emisiones indirectas de GEI asociadas al Alcance 3 en la huella de carbono de una organización, incluyendo desplazamientos in itinere, viajes laborales y compras o contrataciones. Presenta metodologías detalladas, factores de emisión y casos prácticos para facilitar su integración progresiva en los inventarios corporativos de carbono. 				

Acción 4	Programa de alianzas para el desarrollo de turismo sostenible y experiencial	Eje prioritario	Oferta turística Alianzas
Objetivo	<i>Impulso a la desestacionalización y diversificación de la oferta</i>	Nivel de prioridad	ALTO
Descripción técnica			
<p>La acción propone reforzar y estructurar la red de alianzas de Mundo Marino con agentes turísticos, educativos y ambientales que permitan ampliar la comercialización de sus actividades, acceder a nuevos perfiles de cliente y desarrollar experiencias más sostenibles y desestacionalizadas.</p> <p>Actualmente, la empresa ya colabora de forma puntual con diferentes entidades y trabaja en el desarrollo de paquetes organizados y actividades complementarias. Sin embargo, existe una oportunidad clara para profesionalizar y ampliar estas colaboraciones, especialmente en segmentos vinculados al turismo experiencial, ecoturismo, turismo senior, actividades educativas y eventos corporativos sostenibles. Entre las líneas de colaboración propuestas se incluyen:</p>			

- Desarrollo de acuerdos con agencias y plataformas especializadas en ecoturismo y turismo responsable, como:
 - [Ecoturismo España](#)
 - [Green & Human](#)
 - [Creaturisme Comunitat Valenciana](#)
 - [Biosphere Sustainable Lifestyle](#)
 - [Blue Tourism Innovation Platform](#)
 - [Experiencias turísticas en España](#) accediendo a la comercialización de experiencias de manera gratuita en <https://www.spain.info/>
- Explorar colaboraciones con entidades y proyectos vinculados a conservación marina, ciencia ciudadana y educación ambiental, como:
 - [SUBMON](#)
 - Proyecto de Paradores Nacionales junto con Global Nature [Naturaleza para los sentidos](#)
- Programas, y sus participantes, de impulso al turismo circular:
 - [Ecotours](#)
 - [MISEA](#)
 - [Experiencias turismo España](#)

Para ello, se propone:

- Contactar y generar sinergias con las entidades y plataformas anteriormente identificadas, tratando de identificar perfiles de cliente, oportunidades de colaboración y posibilidades de integrar las actividades de Mundo Marino en paquetes y experiencias ya existentes, especialmente en temporada baja.
- Desarrollar un catálogo digital sencillo de experiencias y servicios orientado a agencias y colaboradores, incluyendo actividades sostenibles, experiencias para grupos, escolares, team building y propuestas temáticas o gastronómicas.
- Definir un pequeño plan comercial y de alianzas que incluya:
 - Agentes y plataformas prioritarias;
 - Objetivos de contacto y colaboración;
 - Seguimiento de reuniones y oportunidades;
 - Posibles famtrips o experiencias piloto;
 - Participación en ferias y jornadas especializadas vinculadas a turismo sostenible, experiencial y náutico.

Beneficios y resultados esperados

- Diversificación de canales de comercialización y captación de nuevos perfiles de cliente.
- Incremento de alianzas estratégicas con agentes turísticos, educativos y ambientales.
- Generación de nuevas experiencias y paquetes colaborativos vinculados al territorio y al mar.

Barreras potenciales

- Limitaciones de tiempo y atención de los usuarios durante determinadas actividades.
- Necesidad de mantener actualizados los contenidos y materiales divulgativos.
- Dificultad para garantizar cambios efectivos de comportamiento por parte de todos los clientes.

Agentes involucrados

Responsable	- Dirección y área comercial/marketing de Mundo Marino
Grupos de interés	- Agencias y operadores turísticos - Plataformas de turismo sostenible y experiencial - Universidades y entidades educativas - Asociaciones ambientales y culturales - Empresas de turismo activo y alojamientos turísticos

Actividades y cronograma

Actividades	CP	MP	LP
Identificación de plataformas, entidades y agentes prioritarios	X		
Contacto y generación de alianzas con agencias, plataformas y colaboradores	X		
Desarrollo de catálogo digital de experiencias y materiales comerciales		X	
Seguimiento y consolidación de colaboraciones y paquetes turísticos			X

Indicadores de seguimiento
- Nº de alianzas y acuerdos desarrollados con agentes externos. - Nº de nuevas experiencias o paquetes comercializados en colaboración
Recursos requeridos
- Recursos humanos: dirección, área comercial y marketing. - Recursos técnicos: materiales promocionales, fichas comerciales y soporte web/comercial. - Recursos económicos: bajos o moderados, vinculados principalmente a networking, asistencia a eventos y acciones comerciales.

Acción 5	Creación de experiencias circulares a bordo	Eje prioritario	Oferta turística Alianzas
Objetivo	<i>Impulso a la desestacionalización y diversificación de la oferta</i>	Nivel de prioridad	ALTO
Descripción técnica			
<p>La acción consiste en el diseño e implementación de nuevas experiencias marítimas alineadas con los principios de sostenibilidad, regeneración y sensibilización ambiental. Estas actividades se plantean como una vía para diversificar la oferta actual de Mundo Marino, especialmente en temporada baja, mediante la creación de un pequeño catálogo de experiencias piloto vinculadas al mar Mediterráneo, la biodiversidad marina y el territorio.</p> <p>Las experiencias buscarán no solo minimizar impactos, sino generar beneficios para el entorno y reforzar la conexión entre visitantes, mar y comunidad local. Además, permitirán abrir nuevas líneas de trabajo vinculadas a grupos corporativos, centros educativos, residentes y turismo experiencial. Algunas ideas propuestas para el desarrollo de estas experiencias son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Experiencias educativas y divulgativas para escolares y universidades. Creación de salidas específicas centradas en biodiversidad marina, fauna del Mediterráneo, contaminación marina o energías limpias aplicadas a navegación. Estas actividades podrán incluir dinámicas participativas, observación marina y pequeñas acciones de ciencia ciudadana. Existen iniciativas de ciencia ciudadana, por ejemplos jornadas de colaboración entre pescadores recreativos y científicos para el marcado de peces, recogida de datos por parte de embarcaciones de recreo sobre el estado del agua o del fondo marino. Estas iniciativas permiten obtener información para la investigación sobre los efectos del cambio climático o la contaminación del mar. Algunos proyectos son Observadores del mar, Ocean Sampling Day, Seasearch o Clean Sea. También existen iniciativas colaborativas para la recuperación de ecosistemas marinos, como Billion Oyster Project en Nueva York, la Blue Marine Foundation, EConcrete o proyectos para la recuperación de la posidonia en las islas baleares. • Experiencias participativas inspiradas en modelos de turismo regenerativo. Desarrollo de actividades donde el visitante participe de forma activa en acciones simbólicas de sensibilización o conservación marina, tomando como referencia iniciativas como MSC Cruises – Protectours • Programas de voluntariado corporativo azul. Desarrollo de experiencias para empresas donde los participantes colaboren en pequeñas acciones vinculadas a sensibilización marina, recogida de datos ambientales o conservación del Mediterráneo, combinando: team building, sostenibilidad; impacto positivo; conexión con el territorio. Referencias: <ul style="list-style-type: none"> o 4ocean Corporate Partnerships. Ejemplo de programas corporativos vinculados a limpieza marina y conservación oceánica, donde empresas participan en actividades de impacto ambiental positivo y sensibilización. o Sea Going Green – Corporate Sailing Events. Ejemplo de experiencias corporativas en embarcaciones combinando navegación, sostenibilidad, divulgación ambiental y team building. 			

<ul style="list-style-type: none"> o Cleanwave Foundation. Ejemplo de iniciativas participativas y colaborativas vinculadas a protección marina, sensibilización y actividades con empresas y comunidad local en entorno mediterráneo. o Sailors for the Sea – KELP Program. Ejemplo de programas orientados al sector náutico y marítimo que integran sostenibilidad, participación ambiental y educación marina en experiencias y eventos vinculados al mar. 				
Beneficios y resultados esperados				
<ul style="list-style-type: none"> - Diversificación de la oferta turística de Mundo Marino mediante productos diferenciales y menos dependientes de la temporada alta. - Generación de nuevas líneas de actividad orientadas a empresas, centros educativos, residentes y turismo experiencial. - Impulso de la desestacionalización mediante experiencias específicas para temporada media y baja. - Refuerzo del posicionamiento de Mundo Marino como empresa innovadora y referente en turismo marítimo sostenible y regenerativo. 				
Barreras potenciales				
<ul style="list-style-type: none"> - Necesidad de diseño y testeo inicial de nuevas experiencias y formatos. - Dependencia de colaboradores externos para determinadas actividades divulgativas o científicas. - Dificultad inicial para comercializar algunos productos innovadores o poco conocidos. 				
Agentes involucrados				
Responsable	- Dirección y área comercial/marketing de Mundo Marino			
Grupos de interés	<ul style="list-style-type: none"> - Universidades y centros educativos - Empresas y organizadores de eventos corporativos - Entidades científicas y ambientales - Productores y agentes del territorio - Residentes y visitantes 			
Actividades y cronograma				
	Actividades	CP	MP	LP
	Identificación de experiencias prioritarias y nichos de mercado	X		
	Diseño y desarrollo de experiencias piloto	X	X	
	Generación de colaboraciones con entidades ambientales y científicas		X	
	Testeo y validación de experiencias con grupos específicos			X
Indicadores de seguimiento				
<ul style="list-style-type: none"> - Nº de nuevas experiencias sostenibles/regenerativas desarrolladas. - Nº de actividades realizadas fuera de temporada alta. 				
Recursos requeridos				
<ul style="list-style-type: none"> - Recursos humanos: equipo de actividades, marketing y colaboradores externos especializados. - Recursos técnicos: materiales divulgativos, dinámicas participativas y soporte promocional/comercial. - Recursos económicos: moderados, vinculados principalmente al diseño, pilotaje y promoción de nuevas experiencias. 				

6.3. OTRAS RECOMENDACIONES

De forma complementaria a las acciones centrales del Plan de impulso, a continuación se recogen una serie de recomendaciones que pueden resultar de interés para impulsar la incorporación de medidas circulares que generen valor para la empresa, el destino y el medio ambiente:

- Se recomienda reforzar progresivamente la formación y sensibilización del equipo en ámbitos relacionados con sostenibilidad, turismo regenerativo y divulgación ambiental, con el objetivo de integrar estos valores de forma transversal dentro de la experiencia turística y la operativa diaria de Mundo Marino.
- Facilitar al equipo el acceso a recursos de formación, como el [Programa Anfitriones](#), el programa [CircularCamp de Ecoembes](#), cursos de economía circular de **Coursera** o **edX** (ej. "[Herramientas de la Economía Circular](#)" o "[Sostenibilidad y Economía Circular](#)"), o formación bonificada para personas empleadas [de Fundae](#).
- Se recomienda avanzar progresivamente hacia la elaboración de una memoria o informe anual de sostenibilidad que permita recopilar, estructurar y comunicar las principales acciones, indicadores y avances ambientales desarrollados por Mundo Marino. Este documento puede convertirse en una herramienta útil tanto para comunicación externa como para seguimiento interno, facilitando además la participación en proyectos, ayudas, certificaciones o colaboraciones vinculadas a sostenibilidad y turismo responsable. La memoria podrá incluir aspectos como:
 - consumo energético y energías renovables;
 - reducción y compensación de huella de carbono;
 - innovación marítima y embarcaciones sostenibles;
 - gestión de residuos y reducción de plásticos;
 - colaboraciones ambientales y científicas;
 - actividades de sensibilización y divulgación;
 - indicadores de impacto y objetivos de mejora.

Se recomienda comenzar con un formato sencillo y visual, priorizando indicadores clave y acciones más relevantes, e ir evolucionando progresivamente hacia modelos más estructurados de reporting ambiental y sostenibilidad

7. ¿CUÁL ES NUESTRO DESEMPEÑO?

Mecanismos de seguimiento y difusión

El seguimiento del Plan de impulso es un elemento tan relevante como su diseño. Monitorizar el progreso y el impacto de las acciones permite detectar barreras y oportunidades, revisando y ajustando el Plan. Es recomendable:

- Designar una **persona responsable** del seguimiento de las acciones. Formalizar la responsabilidad sobre el seguimiento, incluso en equipos pequeños, permite asegurar que hay una persona encargada de dar continuidad a la transición circular, empoderar al equipo y generar una cultura de mejora continua, evitando la sensación de que se acometen acciones aisladas.
- Establecer la **periodicidad** del seguimiento, integrándolo en los procesos de reflexión y gestión de la empresa. Se recomienda vincular la monitorización y la revisión del Plan a un período existente de planificación, que según la empresa pueden consistir en ciclos de reflexión estratégica, elaboración del presupuesto anual, seguimiento de sistemas de gestión, balance anual o actualización de documentos y/o certificaciones. Especialmente en organizaciones pequeñas, es preferible integrar la transición circular en los procesos existentes de planificación y control del negocio, para facilitar la continuidad de los esfuerzos.
- Evaluar **el progreso y el impacto** de las acciones llevadas a cabo. Puede por ejemplo realizarse un informe de seguimiento o utilizar un cuadro de mando sencillo con una tabla con los indicadores propuestos.

Tabla 2. Resumen de indicadores específicos asociados al Plan de impulso.

PLAN DE IMPULSO	INDICADORES ESPECÍFICOS
Acción 1: Desarrollar y Comunicar un “Compromiso Circular” con los Clientes	<ul style="list-style-type: none"> - N° de contenidos y materiales de sensibilización desarrollados. - N° de acciones o dinámicas participativas implementadas.
Acción 2: Diseñar e implementar un sistema de evaluación de proveedores basado en criterios circulares	<ul style="list-style-type: none"> - % de proveedores evaluados mediante criterios de sostenibilidad. - N° de proveedores locales o sostenibles incorporados.
Acción 3: Mejora de la medición de impacto y participación de clientes en la estrategia climática de Mundo Marino	<ul style="list-style-type: none"> - % de clientes que completan formularios ambientales o de movilidad. - N° de comunicaciones automatizadas vinculadas a sostenibilidad implementadas.

<p>Acción 4: Programa de alianzas para el desarrollo de turismo sostenible y experiencial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de alianzas y acuerdos desarrollados con agentes externos. - N° de nuevas experiencias o paquetes comercializados en colaboración.
<p>Acción 5: Creación de experiencias circulares a bordo</p>	<ul style="list-style-type: none"> - N° de nuevas experiencias sostenibles/regenerativas desarrolladas. - N° de actividades realizadas fuera de temporada alta.

- **Revisar el Plan de impulso**, verificando que la visión y los objetivos están alineados con la organización y su transición circular y que las acciones son las adecuadas para alcanzarlos.

- Impulsar la **transparencia** sobre los resultados seguimiento del Plan de impulso:
 - o Comunicar al equipo y a la clientela el avance realizado en la transición circular y los aspectos en los que pueden colaborar.
 - o Publicar contenidos sobre medidas implantadas, indicadores y oportunidades de mejora en la web y en redes sociales o en las memorias empresariales si las hubiese. Es importante evitar el *greenwashing*, como el uso contenidos genéricos o que induzcan al error.
 - o Compartir las buenas prácticas implementadas con otros agentes, a través de asociaciones, foros sectoriales y espacios de colaboración.

8. INFORMACIÓN ÚTIL

AYUDAS

Ayudas y programas a nivel nacional, autonómico y local.

- **[Ayudas para la digitalización y sostenibilidad de pymes turísticas](#)**, disponibles a través de líneas específicas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Consejería regional competente en turismo y desarrollo sostenible. Las ayudas [Red.es](#) para la digitalización de pymes son convocatorias periódicas para financiar proyectos de transformación digital en pequeñas y medianas empresas, incluyendo soluciones tecnológicas aplicables al turismo sostenible: páginas web accesibles, herramientas de gestión energética, plataformas de reservas ecológicas, entre otros.
- **[Ayudas para proyectos de eficiencia energética y economía circular en empresas turísticas – Turisme Comunitat Valenciana](#)**. Programa de ayudas financiado con fondos Next Generation EU dirigido a empresas turísticas de la Comunitat Valenciana para impulsar actuaciones vinculadas a eficiencia energética, energías renovables, reducción de residuos y economía circular. Incluye actuaciones subvencionables como instalaciones fotovoltaicas, renovación de equipos, mejoras energéticas o medidas de reducción y valorización de residuos.
- **[IVACE – Ayudas a energías renovables, autoconsumo y eficiencia energética](#)**. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) publica periódicamente convocatorias destinadas a impulsar proyectos de autoconsumo, electrificación, eficiencia energética y sostenibilidad empresarial.
- **[Ayuntamiento de Dénia – Subvenciones y ayudas municipales](#)**. Portal municipal donde se publican convocatorias de ayudas y subvenciones locales relacionadas con actividad económica, sostenibilidad, transición energética, digitalización o dinamización empresarial. Se recomienda realizar seguimiento periódico de nuevas convocatorias y líneas vinculadas a sostenibilidad turística o economía azul.

NORMATIVA

Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación.

Ámbito europeo:

- **Reglamento sobre los Envases y Residuos de Envases (2024) del Consejo Europeo.** Nueva normativa europea aprobada en diciembre de 2024 que establece requisitos más estrictos para la reducción, reutilización y reciclaje de envases. Fomenta la innovación en materiales sostenibles, la eliminación progresiva de envases innecesarios y mejora la trazabilidad de residuos.
- **Directiva Marco sobre Residuos:** Modificaciones clave para reforzar la jerarquía de residuos y avanzar hacia una EC:
 - ✓ Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
 - ✓ Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos.
 - ✓ Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases.
 - ✓ Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.
- **Directiva sobre Alegaciones Ecológicas.** Busca evitar el "greenwashing" regulando las declaraciones ambientales voluntarias realizadas por las empresas. Establece que las alegaciones deben ser claras, verificables y basadas en pruebas científicas, mejorando la transparencia hacia los consumidores.
- **Reglamento sobre Productos de Construcción limpios e inteligentes.** Legislación que busca asegurar que los productos de construcción en el mercado europeo sean sostenibles, eficientes y adaptables a una economía baja en carbono. Promueve el uso de materiales reciclables y el diseño circular.
- **Directiva sobre empoderamiento del consumidor en la transición ecológica.** Impulsa derechos claros para que los consumidores tomen decisiones informadas sobre productos sostenibles. Incluye disposiciones

contra el *greenwashing* y promueve la transparencia en la durabilidad, reparabilidad y huella ecológica de los productos.

- **Plan de Acción para la Economía Circular de la Comisión Europea.** Hoja de ruta para transformar el modelo económico lineal en uno circular. Incluye acciones legislativas y no legislativas que abarcan desde el diseño sostenible hasta la gestión de residuos, con foco en sectores clave como el turismo, construcción y alimentación.
- **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pertenecientes a la Agenda 2030.** Conjunto de 17 objetivos adoptados por la ONU en 2015 para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todos. La EC está vinculada especialmente a los ODS 12 (producción y consumo responsables), 13 (acción por el clima), y 11 (ciudades sostenibles).
- **Pacto Verde Europeo.** Estrategia de crecimiento sostenible de la UE para alcanzar la neutralidad climática en 2050, con fuerte vínculo con la EC, energía renovable y turismo responsable.
- **Acuerdo de París:** Compromiso internacional para limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C.

Ámbito nacional:

- **Estrategia Española de Economía Circular (EEEC). España 2030.** Documento estratégico del Gobierno de España que fija objetivos para reducir el consumo de materiales, aumentar la eficiencia en el uso de recursos y fomentar modelos de negocio circulares. Incluye metas específicas para sectores como el turismo, la agroindustria y el textil.
- **Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.** En vigor desde enero de 2025, busca reducir el desperdicio alimentario en toda la cadena, incluyendo la hostelería y restauración. Obliga a establecer planes de prevención y establecer convenios para la donación de alimentos.
- **Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible,** ley recientemente aprobada que busca transformar el transporte hacia un modelo limpio, digital e inclusivo, y entre otras medidas obliga a empresas de más de 200 empleados a implantar planes de movilidad al trabajo.
- **Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.** Marco legal que regula la gestión de residuos y la protección de suelos contaminados en España. Prioriza la prevención, reutilización y reciclaje y se adapta progresivamente a las exigencias de la UE en materia de EC.
- **Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible,** busca reforzar la protección de las personas consumidoras y del medio ambiente y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior europeo. Para

ello, se hace necesario introducir medidas encaminadas a facilitar el consumo consciente y responsable y la promoción de la reparación de bienes, así como asegurar una información clara y fiable sobre las características medioambientales de los bienes y servicios.

Ámbito autonómico

- **Ley 6/2014, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana.** Marco normativo autonómico que regula los instrumentos de intervención ambiental aplicables a actividades económicas, incluyendo actividades turísticas y marítimas. Establece obligaciones relacionadas con autorización ambiental, control de impactos, emisiones, residuos y protección del entorno.
- **Ley 3/2011, de Comercio de la Comunitat Valenciana.** Incluye disposiciones vinculadas a sostenibilidad, consumo responsable y reducción progresiva de bolsas y envases de un solo uso, especialmente aplicables a actividades con servicios de restauración y atención al público.
- **Ley 5/2022, de la Generalitat, de residuos y suelos contaminados para una economía circular de la Comunitat Valenciana.** Principal marco autonómico en materia de economía circular y gestión de residuos. Refuerza la prevención, reutilización y reciclaje, incorpora medidas para reducción de plásticos de un solo uso y fomenta modelos circulares en sectores turísticos y de servicios.
- **Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático y Energía 2030.** Instrumento estratégico autonómico para avanzar hacia la descarbonización, la eficiencia energética y la adaptación climática, con medidas vinculadas a movilidad sostenible, energías renovables y reducción de emisiones aplicables al sector turístico y marítimo.
- **Ley 6/2022, de la Generalitat, de cambio climático y transición ecológica de la Comunitat Valenciana.** Establece objetivos y medidas para avanzar hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático. Incluye disposiciones relacionadas con huella de carbono, transición energética, movilidad sostenible y contratación pública verde.
- **Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV).** Instrumento de planificación autonómica que define objetivos y líneas de actuación para prevención, valorización y correcta gestión de residuos, promoviendo criterios de economía circular en actividades empresariales y turísticas.
- **Ley 15/2018, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.** Marco regulador del turismo autonómico que incorpora principios vinculados a sostenibilidad, calidad turística, protección ambiental y valorización del territorio y la identidad local.

- **Economía Azul – Generalitat Valenciana.** Iniciativa estratégica de la Generalitat Valenciana orientada a impulsar un modelo económico vinculado al mar basado en sostenibilidad, innovación y aprovechamiento responsable de los recursos marinos y costeros. Promueve ámbitos como el turismo marítimo sostenible, la descarbonización, la conservación del medio marino, la innovación portuaria y la transición hacia actividades económicas azules más resilientes y sostenibles.

REFERENCIAS DE INTERÉS

Referencias de interés, guías y manuales

- **Manuales de impulso a la circularidad en el sector turístico de Segittur y guías prácticas sectoriales.** Conjunto de manuales y fichas prácticas para la implantación del turismo circular en destinos turísticos, con enfoque específico en áreas como gestión de residuos, eficiencia energética o gobernanza local.
- **Guías elaboradas por la Organización Mundial del Turismo (OMT):** Materiales de referencia que incluyen estrategias, marcos de acción y recomendaciones para la integración de la sostenibilidad y la circularidad en la planificación turística a nivel internacional.
- **Manual de economía circular del proyecto europeo INTERREG Euro-MED:** Guía metodológica desarrollada en el marco del programa Interreg Euro-MED para aplicar los principios de la EC en el turismo, con enfoque en destinos mediterráneos.
- **Boletín Economía Circular (MITECO):** Publicación periódica que informa sobre avances legislativos, proyectos destacados, buenas prácticas empresariales y tendencias nacionales en materia de EC.
- **Observatorio Economía Circular – Fundació Fòrum Ambiental.** Plataforma que recopila datos, estudios, herramientas y ejemplos de aplicación de la EC en diferentes sectores, incluidos el turismo, la gestión de eventos y la planificación urbana. Útil como fuente de información y buenas prácticas para empresas del sector turístico.
- **Registro de Huella de Carbono (MITECO):** Plataforma oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono de organizaciones y eventos.

- **Plataforma de Economía Circular Valenciana – IVACE / Generalitat Valenciana:** Plataforma impulsada por IVACE y la Generalitat Valenciana para promover la transición hacia modelos de producción y consumo más circulares en el tejido empresarial valenciano. Facilita herramientas, recursos, difusión de buenas prácticas y apoyo a empresas en ámbitos como eficiencia de recursos, innovación sostenible, reducción de residuos y desarrollo de modelos de negocio circulares.

ANEXO.

Cuestionario de circularidad a proveedores

1. Certificaciones y compromisos ambientales

¿Cuenta su empresa con certificaciones ambientales reconocidas (ISO 14001, EMAS, B Corp, etc.) o participa en iniciativas sostenibles?

- Bajo:** No cuenta con certificaciones ni participa en iniciativas.
- Medio:** Tiene una certificación o participa en iniciativas sostenibles a nivel local o del sector.
- Alto:** Posee al menos una certificación nacional o internacionalmente reconocida y participa activamente en otras iniciativas sostenibles.

2. Uso de materiales reciclados o reciclables

¿Qué porcentaje de los materiales utilizados en sus productos o envases es reciclado o reciclable?

- Bajo:** Menos del 30% de los materiales son reciclados o reciclables.
- Medio:** Entre el 30% y el 70% de los materiales son reciclados o reciclables.
- Alto:** Más del 70% de los materiales son reciclados o reciclables.

3. Consumo responsable

¿Utiliza su empresa productos ecológicos, de comercio justo, de temporada o de producción local?

- Bajo:** No prioriza estos criterios en sus compras.
- Medio:** Usa algunos productos con estas características.
- Alto:** La mayoría de los productos cumplen con estos criterios.

4. Logística inversa y recuperación

¿Ofrece su empresa servicios de recogida y reutilización de materiales post-consumo?

- Bajo:** No ofrece servicios de recuperación ni reutilización.
- Medio:** Recupera algunos materiales o alquila bienes de uso puntual.
- Alto:** Tiene un sistema integral de recuperación y reutilización.

5. Política de residuo cero o minimización de residuos

¿Qué medidas aplica su empresa para reducir residuos y evitar embalajes plásticos?

- **Bajo:** Usa embalajes plásticos y no tiene políticas de reducción de residuos.
- **Medio:** Implementa algunas medidas de reducción de residuos.
- **Alto:** Tiene una política de residuo cero y evita embalajes plásticos.

6. Economía de proximidad

¿Prioriza su empresa proveedores y productos locales para reducir la huella de transporte?

- **Bajo:** No prioriza proveedores locales.
- **Medio:** Usa algunos productos de proximidad.
- **Alto:** La mayoría de sus productos y proveedores son locales.

7. Uso eficiente del agua

¿Qué medidas aplica su empresa para reducir el consumo de agua?

- **Bajo:** No tiene medidas de ahorro de agua.
- **Medio:** Usa algunos sistemas de reducción de consumo.
- **Alto:** Implementa múltiples tecnologías de ahorro y reciclaje de agua.

8. Aplicación de medidas de ahorro energético y reducción de emisiones

¿Qué acciones toma su empresa para reducir su huella de carbono?

- **Bajo:** No tiene medidas de eficiencia energética ni reducción de emisiones.
- **Medio:** Implementa algunas medidas de ahorro energético.
- **Alto:** Tiene un plan integral de reducción de emisiones y eficiencia energética.